

УДК 339.138
DOI

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

ЛИЗОГУБ Р.П.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
Донецк, Донецкая Народная Республика;

МАКАРЕНКО Р.Ю.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается роль потребительской программы лояльности, осуществлено исследование и анализ маркетингового подхода к формированию потребительской лояльности как совокупности мероприятий ценового, материального и иного характера, которые приобретают вид интерактивных коммуникационных отношений с потребителями и цель которых заключается в формировании эмоциональной привязки потребителя к предприятию.

Ключевые слова: потребительская лояльность, маркетинговый подход, исследование, предприятие, коммуникации

MARKETING APPROACH TO FORMING A CONSUMER LOYALTY PROGRAM

LIZOGUB R.P.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
Department of Marketing and Logistics,
SEE HPE «DAMPA».
Donetsk, Donetsk People's Republic;

MAKARENKO R.YU.,
student EP «Master»,
SEE HPE «DAMPA».
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the importance of the consumer loyalty program, research and analysis of the marketing approach to the formation of consumer loyalty as a set of price, material and other measures that take the form of interactive communication relations with

consumers and the purpose of which is to form the consumer's emotional attachment to the enterprise.

Keywords: *consumer loyalty, marketing approach, research, enterprise, communications*

Постановка задачи. Целью любого коммерческого предприятия является получение прибыли, которая формируется под влиянием ценовой политики предприятия и количества клиентов. При этом надбавка к цене имеет свои пределы, чтобы иметь хоть какой-то положительный эффект; а количество клиентов является переменной величиной, которая формируется под влиянием огромного множества факторов, включая ценовую политику. При этом всех потребителей можно условно разделить на две группы: разовые (не имеют привязки к предприятию и редко осуществляют покупки) и постоянные (положительно относятся к предприятию и приобретают товары преимущественно у него).

Актуальность исследования. Формирование программы потребительской лояльности является актуальным вопросом для всех коммерческих предприятий, которые осуществляют свою деятельность в условиях рыночной экономики. Это обосновано стремлением повышения конкурентоспособности компании в условиях невозможности предоставления потребителям «идеальной продукции», которая будет полностью удовлетворять все пожелания клиентов и представляться по предельно низкой цене. Неспособность полностью удовлетворить всех потребителей не должна препятствовать формированию и удержанию клиентской базы. Формирование программы лояльности даёт возможность произвести в сознании потребителей переоценку ценностей, изменяя их приоритеты.

Анализ последних исследований и публикаций. В условиях рыночной экономики и наличия огромного количества товаров-аналогов, которые имеют минимальные различия, предприниматели не имеют возможности фокусировать своё внимание лишь на товарной или ценовой конкуренции. На современном этапе товары компаний-конкурентов редко имеют критические отличия. В связи с этим предприятия для успешного осуществления своей деятельности должны проводить работу по привлечению клиентов и удержанию их путём формирования потребительской лояльности,

чтобы при прочих равных или почти равных условиях потребители отдавали предпочтение именно данной компании.

На современном этапе формирование программы лояльности является активно исследуемой проблемой в связи с её актуальностью. Исследования в данной сфере провели такие аналитики:

Берёзка С.М., Осипов А.С., Попович А.М., Шерешева М.Ю., Сохтаев М.К., Коронкевич О.А., Празян Е.М., Шарипова Н.А., Меркулова Н.И., Чернявский А.Д., Климчук Е.Г., Бабушкина А.Ю. и многие другие.

В данных исследованиях сделан акцент на теоретических основах формирования потребительской лояльности и методологии управления этими процессами.

Например, Меркулова Н.И. в своих работах делает упор на том, что потребитель проявляет заинтересованность не только в конечном продукте, но концентрирует своё внимание и на возможных дополнительных выгодах материального и нематериального характера. В то же время выдвигается теория о том, что предприятие аналогично испытывает потребность не только в продажах, но и в налаживании хороших и крепких отношений с клиентами. Так программа лояльности выступает инструментом, который формирует долгосрочные и взаимовыгодные отношения между предприятием и потребителями как бизнес-партнёрами [2].

Сохтаев М.К. и Коронкевич О.А. в своей работе описывают основные предпосылки для формирования программы лояльности и рассматривают классификацию программ лояльности [3]. Также уделяется внимание структурным составляющим программы и их вариациям на основе приведённой классификации. Они рассматривают программу лояльности как инструмент маркетинга коммуникаций, который соответственно не может базироваться лишь на экономических базисах, а должен основываться на взаимных коммуникациях с клиентами.

Все данные исследования оперируют теоретическими знаниями, предложенными в общих исследованиях на тему формирования потребительской лояльности, но дополняют их конкретными методами взаимодействия с потребителями с учётом специфики той или иной отрасли деятельности.

Определённое внимание в исследованиях необходимо уделить и формированию лояльности среди партнёров и персонала самого предприятия. Взаимодействие с партнёрами при этом в значительной

степени соответствует ожидаемому отношению к самым ценным клиентам: поддержание общения, предоставление дополнительных бонусов и услуг, подарки, приглашения на различные корпоративные мероприятия и т. д. В то же время лояльность персонала имеет ряд критических отличий от потребительской лояльности. В частности, это касается того, что потребительская лояльность базируется на индивидуализме даже при наличии групповых и социальных инструментов, в то время как кадровая лояльность базируется на чувстве единства и внутренней зависимости от компании и её коллектива.

Цель статьи – исследование и анализ маркетингового подхода к формированию потребительской лояльности как совокупности мероприятий ценового, материального и иного характера, которые приобретают вид интерактивных коммуникационных отношений с потребителями и цель которых заключается в формировании эмоциональной привязки потребителя к предприятию.

Изложение основного материала исследования. Доподлинно известно, что постоянные покупатели приносят предприятию гораздо больше выгод даже при объёме покупок, равном ему же у разовых покупателей. Это связано, прежде всего, с нематериальным позитивным эффектом в виде формирования репутации и имиджа. Наличие постоянной клиентуры свидетельствует о достойном разнообразии ассортимента, а также о качестве товаров и услуг. Также предприятие получает в своё распоряжение бесплатную рекламную площадку в виде покупателей, которые будут положительно отзываться о нём и рекомендовать его своим знакомым.

Разумеется, удержать клиентов и убедить их вновь вернуться в конкретный магазин за конкретными товарами гораздо сложнее, чем привлечь новых клиентов. Это в немалой степени связано с постоянно возрастающими потребностями клиентов, которые могут так же или даже лучше удовлетворяться конкурентами. Однако «текущая» клиентура является крайне переменчивым показателем без каких-либо гарантий для будущего компании. Попытки же регулярно обновлять ассортимент под новые тенденции рынка являются делом затратным и не всегда успешным. Нередко удовлетворение товаром не является гарантом повторной покупки. Аналогичный товар может быть обнаружен в более удобном по расположению магазине или по более низкой цене. Важным

фактором является отсутствие у покупателя какой-либо личной привязки к конкретному предприятию.

Потребительская лояльность является той личной привязкой, которая ненавязчиво заставляет покупателей возвращаться в магазин вновь и вновь, игнорируя аналогичные или более выгодные предложения конкурентов. Это связано с получением ими нематериальных выгод, которые приносят большее моральное удовлетворение от покупки.

Потребительская лояльность не должна быть случайным явлением. Её следует постоянно формировать с помощью программы лояльности, которая призвана напоминать клиентам о предприятии и обеспечивать их вышеуказанными дополнительными выгодами. Её разработка является целесообразной для каждого предприятия независимо от отрасли, сферы деятельности и других факторов [1].

Программа потребительской лояльности представляет собой совокупность ряда мероприятий ценового, материального и иного характера, которые обеспечивают долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество между клиентами и предприятием. Данные мероприятия приобретают вид интерактивных коммуникационных отношений с потребителями, цель которых заключается в формировании эмоциональной привязки потребителя к предприятию.

Программы лояльности на текущий момент предлагают широкий спектр услуг различного характера. Поэтому непосредственно перед началом формирования мероприятий по развитию и поддержанию лояльности важно определиться с такими параметрами:

Насколько наше предприятие крупное и престижное?

Кто является целевой аудиторией нашего предприятия?

Кто будет целевой аудиторией нашей программы лояльности?

Это базисные вопросы, на которые предприятие должно найти ответ перед самым началом работы над программой лояльности. Следует отметить, что целевая аудитория программы лояльности может быть более узкой категорией, чем целевая аудитория предприятия. Это может касаться всей программы лояльности или отдельных мероприятий, формируя среди клиентуры своеобразный «элитный клуб». Сегментация мероприятий может быть также связана с широкой аудиторией предприятия и соответствующей

необходимостью адаптации под разных клиентов по гендерному, возрастному или иным признакам.

Программа лояльности должна формироваться на психологических потребностях клиентов. Классически делается упор на желании потребителей снизить затраты. Однако есть ряд других потребительских стремлений, которые не всегда являются осознанными, но которые можно реализовать с помощью программы лояльности. Среди подобных желаний: повышенная информированность о продукции и компании, наличие дополнительных гарантий качества, принадлежность к конкретной группе или получение особого статуса, понимание своей важности для компании, потребность в уважении и заботе.

На современном этапе существует множество способов поддержания клиентуры для самых разных компаний и целевых аудиторий. Они так или иначе удовлетворяют дополнительные потребности ранее перечисленных клиентов. Каждое предприятие может расставить свои приоритеты в удовлетворении данных потребностей или создать комплекс мероприятий, удовлетворяющий их все.

Желание сэкономить – наиболее часто оперируемая потребность. Большинство продавцов делают упор именно на неё, создавая при этом открытую или закрытую программу лояльности. Применяемые мероприятия: скидки, акции, особые предложения, купоны и дисконтные карты. Они могут распространяться на всех желающих или на ограниченную группу клиентов. Некоторые из этих мероприятий имеют и должны иметь привязку по времени или ограниченность по срокам. Так скидки без ограничения по времени будут вызывать впечатление постоянного снижения цены (нет эффекта особенности), неходового товара (недоверие к товару) или стагнации магазина (недоверие к продавцу).

Однако следует заметить, что любые ограничения или исключения в программах лояльности воспринимаются аудиторией негативно. Несмотря на понимание экономических предпосылок данного исключения, клиенты не одобряют его наличия. Такие инструменты, как дисконтные карты, наоборот должны обеспечивать клиентов долговременными выгодами, не принуждая их постоянно осуществлять покупки. Подобное давление вызывает негативные впечатления и может спровоцировать клиентов игнорировать программу лояльности или предприятие в целом.

Поэтому рекомендуется предельно избегать лишнего давления на клиентов.

Дополнительное информирование потребителей может касаться товаров, предприятия или отдельных мероприятий. Оно осуществляется путём предоставления потребителям возможности получения информации без дополнительных усилий с их стороны или, как альтернатива, возможности получения информации, недоступной в иных источниках. Как правило, данная потребность удовлетворяется путём целевой рассылки среди зарегистрированных клиентов. Рассылка может осуществляться по почте, телефону или электронной почте. В отдельных случаях предоставление дополнительной информации возможно напрямую: по телефону, на торговой точке или во время специальных мероприятий (например, презентации или экскурсии по производству).

Предоставление гарантий качества по своей сути аналогично с дополнительным информированием. Полная осведомлённость о товаре и производителе повышает доверие покупателей к ним. Дополнительным инструментом является непосредственно гарантия на товары, которая позволяет обменять товар недолжного качества на аналогичный, получить сервисное обслуживание для него или же компенсацию.

Особый статус при пользовании программой лояльности потребители получают при наличии закрытой системы, которая ограничивает присоединение клиентов к ней или сегментирует их. Так крупные компании могут создать мероприятия для самых ценных клиентов, которые будут иметь престижный характер. Иногда это могут быть концерты, поездки, круизы и иные дорогие развлечения. В отдельных случаях это могут быть особые подарки. Само участие в подобном мероприятии положительно сказывается на мнении потребителя как о компании, так и о себе.

Удовлетворение таких моральных потребностей, как забота и уважение, осуществляется путём высокого уровня обслуживания и наличия хорошо отлаженной системы обратной связи. Перечислим наиболее распространённые варианты удовлетворения этих потребностей через программу лояльности:

- проведение закрытых опросов среди потребителей;
- предоставление бонусов с привязкой к особым датам потребителя или его близких (например, скидки на день рождения);

поздравление (например, по почте) или подарки по праздникам;

инструктаж клиентов по использованию товаров.

Полноценная программа лояльности должна удовлетворять весь этот комплекс потребностей клиентов. При этом не имеет значения осуществляется ли взаимодействие с розничным покупателем, оптовым или посредниками.

Однако для обеспечения полной эффективности программы следует отметить ряд ошибок, которые иногда допускают предприниматели. Есть широко распространённые заблуждения, которые в результате дают негативный эффект.

Важно помнить, что лояльность клиента не всегда соизмерима с частотой его покупок. Так клиент может положительно относиться к компании и всячески рекомендовать её, однако по ситуативным причинам не осуществлять прямого взаимодействия с компанией. Поэтому при разработке мероприятий не следует отсеивать клиентов данной группы, если они известны (благодаря регистрации клиентов в каких-либо сервисах компании).

Аналогичное замечание касается некоторых мероприятий. Если потребители принимают в них участие редко или в малом количестве, это не означает, что данные мероприятия не оказывают своего положительного воздействия и от них следует отказаться. Например, потребители могут лишь изредка делать благотворительные взносы, но сам факт существования подобной программы создаёт положительное впечатление.

Нередко потребители отказываются от участия в программе лояльности или в отдельных мероприятиях из скромности или из-за связанных с этим сложностей. Например, предоставление документов при регистрации клиента может оказаться невозможным на текущий момент. В результате покупатель будет сохранять лояльность компании, но упустит возможность регистрации. Лояльность не должна измеряться количественными показателями, так как не является линейной величиной. Но наличие сложностей, связанных с участием в мероприятиях, является серьёзной проблемой, поэтому ей должно быть найдено альтернативное решение, которое предоставит клиентам определённую гибкость.

Распространённым заблуждением является и то, что любые награды потребители ценят лишь в материальном измерении. Как уже указывалось ранее, потребитель стремится удовлетворить

целый ряд потребностей, которые не имеют материальной подоплёки. Потому в программе лояльности гораздо важнее грамотно презентовать получаемые бонусы, а не делать упор на их ценности. Тёплое, доброе и уважительное отношение к потребителям создаёт гораздо более приятное впечатление.

Компании нередко переносят собственное понимание ситуации на потребителей, не рассматривая их желаний. Предприниматели считают логичным то, что клиенты должны каким-то образом зарабатывать бонусы программы лояльности, и надеются, что клиенты разделяют это мнение. Однако многие потребители благосклонней относятся к наградам, которые получаешь уже при первой покупке или вскоре после неё. Покупатели редко станут уделять внимание бонусам, которые будут получены спустя много месяцев после крупных покупок. Подобные награды будут игнорироваться и забываться. Если речь идёт о бонусах на дисконтных картах, то их накопление должно быть соизмеримо покупкам и оперативным в использовании (можно эффективно реализовать в скором времени после первого начисления). В случаях, если подобная ошибка допущена, она нередко усугубляется внедрением ранее упомянутых ограничений по сроку использования. Если неиспользованные бонусы «сгорят» через определённый период времени, то это лишний раз отпугнёт покупателей.

Как продолжение предыдущих заблуждений распространено мнение, что наличие уровней в программе лояльности подталкивает потребителей к их повышению. Однако это является исключительно ситуативным явлением, а не показателем лояльности. Это связано со спецификой коммерческой сферы потребления. Покупатель не может заставить себя покупать больше. Это связано даже не столько с ограничением по возможностям, сколько с ограничением по потребностям. Человек не станет есть больше только для того, чтобы увеличить скидку на продукты. Здесь следует отметить, что регулярное напоминание о более высоких уровнях в системе вознаграждения и сопровождающих бонусах создаёт у потребителей гнетущее настроение и может вызвать возможное воздержание от покупок в целом.

Подобным образом работает заблуждение о том, что высокоуровневые потребители более лояльны. Однако уровень лояльности не имеет прямой привязки к уровню в программе

лояльности. Поэтому каждое предприятие должно быть очень осторожным в том, как оно взаимодействует с покупателями разных уровней. Нередко складываются ситуации, что высокоуровневые покупатели получают хорошие бонусы независимо от степени своей преданности. Это может создать ситуацию кратковременного повышения продаж, но не будет иметь желаемого долговременного эффекта.

Некоторые компании придерживаются мнения о том, что покупатели являются достаточно эгоцентричными личностями, которые любят себя и стремятся получить больше внимания. Несмотря на то, что в психологическом и социальном плане подобное утверждение можно считать частично верным, предприниматели нередко неправильно этим оперируют. Иногда складываются ситуации, когда компании собирают о своих потребителях гораздо больше информации, чем те готовы сообщить о себе. В результате предприятия нарушают пределы личного пространства, а потребители чувствуют себя неуютно, теряют доверие к компании или лгут. Поэтому, если предприятие собирает информацию личного характера, то её предоставление рекомендуется сделать необязательным или анонимным.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Подводя итоги, считаем целесообразным дать несколько дополнительных рекомендаций. На современном этапе многие потребители хотели бы иметь возможность оперировать с программой лояльности и участвовать в ней при помощи мобильных устройств или компьютера. Поэтому будет уместной разработка на сайте предприятия специализированной пользовательской страницы или приложения для мобильных устройств. Там должны быть представлены все полученные и возможные бонусы потребителя, а также ряд функций, с помощью которых участник программы лояльности сможет использовать бонусы или настроить своё взаимодействие с программой.

Очень важным элементом программы лояльности, о котором нередко забывают, является лояльность внутри компании. Программа лояльности должна быть направлена не только на потребителей, но и на персонал предприятия. Формирование такой лояльности становится базисом при формировании лояльности потребителей. Поэтому для сотрудников компании важно создать

атмосферу и условия, в которых будут удовлетворяться те же нематериальные потребности: потребность в заботе и уважении, в осознании собственной значимости, желание принадлежать к конкретной группе.

На основе приведённой информации можно сделать вывод о том, что первостепенной задачей предприятия является формирование и повышение потребительской лояльности и в результате повышение прибыли в долгосрочной перспективе. Однако будет ошибкой рассматривать лояльность исключительно с функциональной точки зрения или как синоним удовлетворения. Лояльность является феноменом, который позволяет сформировать у потребителей ощущение взаимной выгоды за счёт личной привязанности к предприятию и его товарам. Из-за этого потребители считают предприятие более предпочтительным и воспринимают его недочёты со снисхождением. Всего этого позволяет добиться грамотно разработанная программа лояльности, которая установит между клиентом и предприятием более близкий и надёжный контакт.

Список использованных источников

1. Березка, С.М. Маркетинг лояльности – новая концепция маркетинга в потребительской экономике / С.М. Березка // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2018. – Т. 19. – № 11 (138). – С. 32-36.

2. Меркулова, Н.И. Разработка методологии маркетинговой политики компании по повышению лояльности клиентов / Н.И. Меркулова, А.Д. Чернявский // Вестник Чувашского университета. – 2018. – С. 35-44.

3. Сохтаев, М.К. Маркетинг взаимодействий как основа формирования программы лояльности / М.К. Сохтаев, О.А. Коронкевич // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2015. – № 5. – С. 278-280.

4. Шарипова, Н.А. Инструменты программы лояльности / Н.А. Шарипова // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2015.

№

–

С

.